

Religione e popoli. Da Roma a Costantinopoli a Mosca

Религия и народы. От Рима к Константинополю и Москве

XLII SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI
DA ROMA ALLA TERZA ROMA
21-22 aprile 2022
ATTI

XLII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОТ РИМА К ТРЕТЬЕМУ РИМУ
21-22 апреля 2022 г.
МАТЕРИАЛЫ

I Seminari internazionali di studi storici “Da Roma alla Terza Roma” si svolgono sotto gli auspici di *Roma Capitale*, secondo la Deliberazione unanime del Consiglio Comunale del 22 settembre 1983.

Международные семинары исторических исследований “От Рима к Третьему Риму” проводятся под эгидой *Мэрии Рима*, на основе единогласно принятого Постановления Римского городского совета от 22 сентября 1983 г.

Il XLII Seminario è organizzato dall’*Unità di ricerca ‘Giorgio La Pira’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche - ‘Sapienza’ Università di Roma* d’intesa con l’*Istituto di Storia Russa dell’Accademia delle Scienze di Russia*, con la collaborazione del *Centro di Studi Eurasiatici dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’*.

XLII Семинар организован *Исследовательским центром ‘Джорджо Ла Пира’ Национального Совета по Научным исследованиям Италии – Римского университета ‘Сапиенца’ и Институтом российской истории Российской Академии Наук*, в сотрудничестве с *Центром евразийских исследований Римского университета «Тор Вергата»*.

In copertina:

Affresco raffigurante Augusto «cesare romano», «progenitore» degli imperatori di Russia, che «iniziò a porre ordine nell’ecumene» (*Epistola di Spiridon Savva*).

CREMLINO DI MOSCA, PALAZZO DEI DIAMANTI

На обложке:

Фреска, изображающая «кесаря римского» Августа «прародителя» Русских царей, который «начят ряд прокладати на вселеную» (*Послание Спиридона-Саввы*).

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ, ГРАНОВИТАЯ ПАЛАТА

Consiglio Nazionale delle Ricerche
ITTIG (IGSG) – CNR
ISBN: 9788890576478
Roma 2023

MMDCCLXXV NATALE DI ROMA

**DA ROMA ALLA TERZA ROMA
XLII SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI
21-22 aprile 2022**

**ОТ РИМА К ТРЕТЬЕМУ РИМУ
XLII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
21-22 апреля 2022 г.**

***Religione e popoli. Da Roma a Costantinopoli a Mosca
Религия и народы. От Рима к Константинополю и Москве***

ATTI
a cura di CATERINA TROCINI, Consiglio Nazionale delle Ricerche

МАТЕРИАЛЫ
под редакцией КАТЕРИНЫ ТРОЧИНИ, Национальный Совет Научных исследований

«Troppa possanza di esperienza, troppo frutto di dolore e di maturazione, troppo lunga via di sacrificio e di compimento s'è raccolto a Mosca da diverse strade e per diversi martiri; ogni città sacra dell'Oriente ha abdicato per la città capitale: tutto il pensiero sparso pei santuari, tutte le parole dei profeti, le rivelazioni degli artisti, i fremiti sacri delle folle, si sono fusi in una sola grande rivelazione e profezia: quella che dal Kremlino di Mosca, la campana della città santa ha annunziato all'altra parte del mondo.

L'Oriente ha ormai trovato il suo cuore: tutto il contenuto spirituale dell'Asia si esprime col nome di questa città che ci è tanto straniera: Mosca è il granito su cui s'è politicamente espresso il pensiero millenario e inquieto dei popoli orientali»

GIORGIO LA PIRA, *Mosca e Roma* (17 novembre 1922)

«Слишком [сильная] мощность опыта, слишком [большой] плод страдания и созревания, слишком долгий путь жертвенности и свершения собрался в Москве с разных дорог и через разных мучеников; каждый священный город Востока отрекся ради стольного города: вся мысль рассредоточенная по святым местам, все слова пророков, откровения художников, священная дрожь толп, все слилось в единое великое откровение и пророчество: о котором из Московского Кремля возвестил другую часть мира колокол священного города.

Восток уже обрел свое сердце: все духовное содержание Азии выражается именем этого города, который так нам чужд: Москва – это гранит, на котором политически запечатлена тысячелетняя и мятежная мысль восточных народов»

ДЖОРДЖО ЛА ПИРА, *Москва и Рим* (17 ноября 1922 г.)

annualmente in Campidoglio dall'Unità di ricerca "Giorgio La Pira" del CNR, nel quadro delle celebrazioni del Natale di Roma promosse dal Comune di Roma (Deliberazione unanime del Consiglio Comunale n. 5461 del 22 settembre 1983).

I lavori dell'Unità di ricerca si ispirano al pensiero e all'azione del Venerabile **Giorgio La Pira**: in particolare allo scritto *Mosca e Roma*, inedito del 1922, e al «pellegrinaggio» a Mosca del 1959.

Materiali e documenti relativi alle attività dell'Unità di ricerca "Giorgio La Pira" e ai I *Seminari internazionali di studi storici "Da Roma alla Terza Roma"* sono organizzati *Seminari internazionali di studi storici "Da Roma alla Terza Roma"* sono consultabili nel sito: <http://unitagiorgiolapira.ittig.cnr.it/seminariterzaroma/>.

INDICE / ОГЛАВЛЕНИЕ

PREMESSE

<i>Seminari “Da Roma alla Terza Roma” 1981-2021</i>	IX
Illustrazioni:	
Campidoglio 1989.....	XII
Vaticano 1994.....	XIII
<i>Messaggi di saluto</i>	
del METROPOLITA ILARION (Mosca, 2018).....	XVI
di MADRE MARIA, Superiora del Monastero Spaso-Eliazarovskij (Pskov, 2021).....	XVIII
<i>Lettera del CARDINALE GIOVANNI BATTISTA RE (Roma, 2020)</i>	XXI
VINCENZO POGGI S.I., <i>Da Roma alla Terza Roma. Ricordi</i> , in “La Civiltà Cattolica”, q. 3793, 5 luglio 2008	XXV
VINCENZO POGGI S.I. († 2016) <i>Comunicazioni ai Seminari “Da Roma alla Terza Roma”</i>	XXXI
RAFFAELE COPPOLA, <i>Aeternum Foedus e Terza Roma</i> , in “L’Osservatore Romano”, 24 agosto 2021	XXXV
ATTI DEL XXII SEMINARIO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICI “DA ROMA ALLA TERZA ROMA”	
<i>Programma</i>	3
<i>Interventi d’apertura</i>	
LUISA AVITABILE, Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche della “Sapienza” Università di Roma <i>Religione e popoli. Alcune riflessioni</i>	9
RICCARDO CARDILLI, Coordinatore del Centro di Studi Eurasiatici dell’Università di Roma “Tor Vergata” <i>Il sistema giuridico romano e la metafora dei due polmoni di Papa Giovanni Paolo II.</i> <i>Parole di saluto per la riunione in via Cracovia 90 (21-22 aprile 2022)</i>	13
ЮРИЙ ПЕТРОВ, Директор Института российской истории Российской Академии Наук	15
JURIJ PETROV, Direttore dell’Istituto di Storia russa dell’Accademia delle Scienze di Russia	17
PAOLO SINISCALCO, “Sapienza” Università di Roma.....	19
ВЛАДИСЛАВ ЦЫПИН, Московская Духовная Академия.....	21
VLADISLAV ZYPIN, Accademia Teologica di Mosca.....	23
P. CATALANO, C. TROCINI, Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del CNR <i>Osservazioni giuridico-religiose (seguendo il Venerabile Giorgio La Pira e</i> <i>San Giovanni Paolo II). Per la riunione in via Cracovia 90 (21-22 aprile 2022)</i>	25

I. IMPERO E STATI / ИМПЕРИЯ И ГОСУДАРСТВА

RAFFAELE COPPOLA, Università di Bari “Aldo Moro” <i>Poteri universali e pace nel mondo</i>	33
АЛЕКСЕЙ ВЕЛИЧКО, Кемеровский государственный университет <i>Империя и национальное государство: pro et contra</i>	41
ALEKSEJ VELIČKO, Università Statale di Kemerovo <i>Impero e Stato nazionale: pro et contra (Riassunto)</i>	45
АЛЕКСЕЙ ОВЧИННИКОВ, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону <i>Идея «симфонии властей» и концепция «Москва — третий Рим» в становлении российской государственности и права</i>	47
ALEKSEJ OVCINNIKOV, Università Federale Meridionale, Rostov sul Don <i>L'idea della “sinfonia dei poteri” e la concezione “Mosca Terza Roma” nella formazione della statalità e del diritto russi (Riassunto)</i>	55
UMBERTO ROBERTO, Università di Napoli “Federico II” <i>Consolato, Basilea e libertà: la riflessione politica di Giovanni Lido tra Roma e Costantinopoli</i>	57
CESARE ALZATI, Accademia Romana <i>Imperatore, Chiese, Regni: l'immagine dell'ecumene nella documentazione conciliare alla fine del VII secolo</i>	65
ALEXEY YASTREBOV, Accademia delle Scienze di Russia, Mosca <i>“Tre Rome” del Monsignor Raimondo Gallani. Un prelado della Chiesa romana al servizio del governo russo a Costantinopoli</i>	79
CARDINALE GIOVANNI BATTISTA RE, Decano del Collegio Cardinalizio <i>Sintesi degli interventi</i>	87

II. LIBERTÀ RELIGIOSA E MISSIONI / ВЕРОТЕРПИМОСТЬ И МИССИОНЕРСТВО

ENRICO DAL COVOLO, Assessore del Pontificio Comitato di Scienze Storiche <i>Libertà religiosa e principio di laicità. Dai primi cristiani all'oggi della Chiesa</i>	91
ВЛАДИСЛАВ ЦЫПИН, Московская Духовная Академия <i>Пафос веротерпимости в законодательстве Российской империи</i>	95
VLADISLAV ZYPIN, Accademia Teologica di Mosca <i>Il pathos della tolleranza religiosa nella legislazione dell'Impero russo (Riassunto)</i>	101
ДЖАМАЛ РАХАЕВ, Российская Академия Наук, Москва <i>Религиозная культура черкесов в описании Джорджо Интериано</i>	105
DŽAMAL RACHAEV, Accademia delle Scienze di Russia, Mosca <i>La cultura religiosa dei Circassi nella descrizione di Giorgio Interiano (Riassunto)</i>	109
ИННА ЮРГАНОВА, Российская Академия Наук, Москва <i>Веротерпимость и миссионерство в Восточной Сибири в имперской политике России</i>	111
INNA JURGANOVA, Accademia delle Scienze di Russia, Mosca <i>La tolleranza religiosa e le missioni in Siberia Orientale nel quadro della politica imperiale russa (Riassunto)</i>	115

ADALBERTO MAINARDI, Monastero di Bose, Cellole di San Gimignano
*Libertà religiosa e pace tra le nazioni. Un confronto tra la dottrina sociale cattolica
e la concezione sociale della Chiesa Ortodossa Russa*.....117

III. MIGRAZIONI E CITTADINANZA / МИГРАЦИИ И ГРАЖДАНСТВО

AGOSTINO MARCHETTO, Segretario Emerito del Pontificio Consiglio della Pastorale
per i Migranti e gli Itineranti
Religione e popoli. Proposte della Chiesa universale per le genti in mobilità.....125

GIORGIO FERRI, “Sapienza” Università di Roma
A proposito dell’Asylum di Romolo.....131

MARIA TERESA CAPOZZA, Libera Università Maria Santissima Assunta, Roma
Difesa dei concepiti e civitas augescens.....137

ANTONIO CARILE, Università di Bologna
Migrazioni nell’Impero romano d’Oriente.....145

KONSTANTIN VERŠININ, MARIANNA ANDREJČEVA, Accademia delle Scienze di Russia, Mosca
*La recente scoperta di un trattato etno-genealogico russo antico:
analisi del testo e delle fonti (Riassunto)*.....159

САЛАВАТ АХМАДУЛЛИН, Российская Академия Наук, Москва
Религиозные аспекты в историографии тюркских народов России.....161

SALAVAT ACHMADULLIN, Accademia delle Scienze di Russia, Mosca
Aspetti religiosi nella storiografia dei popoli turchi della Russia (Riassunto).....167

SIMONA MERLO, Università “Roma Tre”
La complessità etno-culturale e religiosa dell’Ucraina sovietica.....169

ANTONIO MENNINI, Nunzio apostolico
Una fraternità da salvaguardare.....175

ИГУМЕН МИТРОФАН, Свято-Успенский Липецкий монастырь
Социальное служение Русской Православной Церкви среди мигрантов.....177

IGUMENO MITROFAN, Monastero della Santa Dormizione di Lipeck
Il servizio sociale della Chiesa Ortodossa Russa tra i migranti (Riassunto).....185

A PROPOSITO DELL'ASYLUM DI ROMOLO

«E d'altra parte, per quanto tu risalga lontano nel passato, e da lontano faccia derivare il tuo nome, la tua stirpe non puoi che trarla da un covo infame; il primo dei tuoi antenati, chiunque egli fosse, fu un pastore, o qualcosa che preferisco non dire». Con queste parole Giovenale chiude l'ottava satira¹, facendosi beffe del piacere che i rampolli delle famiglie romane di più antica nobiltà provavano nell'ostentare le proprie origini, pretendendo di fondare la propria rispettabilità sul nome e sulle imprese degli antenati. In realtà tutti loro, compreso il giovane Pontico cui è indirizzata la rampogna, discendevano in realtà da un'accozzaglia di pastori (o peggio), raccolti in un “covo infame”, un *infame asylum*. Il riferimento è chiaramente all'*Asylum* di Romolo, il tema su cui verterà il mio contributo.

1. Il luogo tra topografia e religione

Secondo la tradizione, dopo aver fondato Roma il primo re ha bisogno di popolarla. A tal fine crea l'*Asylum*², un'area sacra ubicata, a seconda delle fonti, in un bosco sacro al dio *Lucoris*³, oppure tra o di fronte a due boschi, *inter* o *ante duos lucos*⁴. Tali macchie di vegetazione erano poste verosimilmente sia sull'*Arx* che sul *Capitolium*, le alture del Campidoglio che avrebbero ospitato due tra i principali templi della città: l'*Arx* quello di Giunone Moneta, il *Capitolium* quello di Giove Ottimo Massimo. Per quanto il testo della descrizione di Livio sia corrotto e non ne consenta un'individuazione più precisa, resta il dato che ai suoi tempi l'area era recintata (*locus saeptus*) e che si trovava nella depressione tra le due alture, vale a dire nell'area dell'attuale Piazza del Campidoglio. Fondamentale è inoltre la precisazione di Ovidio, secondo il quale in prossimità dell'*Asylum* si trovava il tempio di Veiove⁵. Quest'ultimo dato è di grande importanza per precisare la natura del luogo e vi torneremo più avanti.

L'atto di Romolo non costituisce solo il suo primo intervento civile e religioso sul colle sacro di Roma, dove più tardi egli avrebbe fondato anche il primo tempio della città, quello di Giove Feretrio, ma sta a dichiarare una primordiale vocazione all'accoglienza e all'apertura verso l'esterno che rimarrà un dato costante nella storia di Roma, seppur con sfumature e declinazioni diverse. Si tratta di un'accoglienza al massimo grado, totale e indiscriminata: chiunque, indipendentemente dalla sua origine e dalla sua provenienza, avesse voluto trasferirsi nella nuova città vi era il benvenuto. L'*Asylum*, in quanto luogo precipuamente deputato all'ospitalità, letteralmente “aperto” da Romolo

* Borsista Marie Sklodowska-Curie. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 101024439.

¹ Iuv. Sat. 8, 272-275: *Et tamen, ut longe repetas longaeque revolvās / nomen, ab infami gentem deducis asylo; / maiorum primus, quisquis fuit ille, tuorum / aut pastor fuit aut illud quod dicere nolo.* (Trad. B. Pastorello)

² Lo studio fondamentale sull'*Asylum* è quello di E. DENCH, *Romulus' Asylum. Roman Identities from the Age of Alexander to the Age of Hadrian*, Oxford, Oxford University Press, 2005. Per le fonti vedi T.P. WISEMAN, *Asylum*, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, vol. I, ed. E.M. STEINBY, Roma, Quasar, 1993, p. 130. Cfr. anche F. MARCATTILI, «...quod semper pateret». *La porta Pandana, la porta Carmentalis e l'Asylum*, in «Revue Archéologique» 1, 2014, pp. 71-78; G. DE SANCTIS, *Mistione del sangue e vocazione all'impero*, in M. BETTINI (a cura di), *Romolo. La città, la legge, l'inclusione*, Bologna, Il Mulino, 2022, pp. 25-62.

³ Piso, fr. 4P ap. Serv. Aen., 2, 761.

⁴ Liv. 1, 8, 5.

⁵ Ov. Fast. 2, 140; Vitr. 4, 8, 4.; Gell. 5, 12, 2.

(testualmente in Livio *Asylum aperit*)⁶, accolse pertanto una turba di ogni genere, senza distinzione fra liberi e schiavi e senza considerarne la provenienza geografica e sociale.

Se Dionigi da un lato propone una versione più “nobile” (l’Asilo è aperto ai rifugiati politici ma a patto che fossero uomini liberi)⁷, in Livio questo primo nucleo di abitanti di varia provenienza e condizione, anche la più umile, lungi dall’essere una sorta di “peccato originale” per Roma, ne costituisce invece «il nerbo iniziale della sorgente grandezza»⁸. Analogamente a quanto affermato da Livio, in un passo delle *Origines* citato da Gellio, che con ogni probabilità si riferisce all’Asilo romuleo, Catone afferma che molti stranieri si riversarono dai dintorni in quel luogo (*eodem complures ex agro accessitavere*) con l’effetto concreto di accrescere la comunità romana (*eo res eorum auxit*)⁹. Inoltre, quello che a noi sembra a posteriori un atto straordinario, è definito al contrario da Livio come una vetusta usanza, un «antico accorgimento dei fondatori delle città, i quali vi attiravano una plebe umile ed oscura, e fingevano poi che la loro discendenza fosse nata dalla terra»¹⁰. Quest’ultima espressione riporta subito alla mente il mito dell’autoctonia di Atene, città che, com’è noto, aveva ben altra politica nei confronti dell’accoglienza e dell’incorporazione degli elementi allogeni¹¹.

La natura accogliente dell’*Asylum* rendeva necessario che esso fosse sempre aperto e raggiungibile: per questo, nonostante fosse sito di fatto a ridosso della rocca del colle più munito della città, la porta che ne assicurava l’accesso dalla parte del clivo Capitolino, detta *Pandana*¹², doveva rimanere sempre aperta. Ciò era chiarito dal nome stesso, etimologicamente derivato dal verbo *pando*, tra i cui significati fondamentali c’è quello di «aprire», «spalancare»¹³. Tale caratteristica era condivisa, secondo il solo Dionigi, con la *porta Carmentalis*¹⁴. Molto indicativamente, pertanto, l’accesso all’Asilo avviene dalla direzione dell’approdo fluviale e dell’emporio, dunque da un luogo di arrivo privilegiato per viaggiatori, stranieri ed esuli.

Nel luogo deputato all’ospitalità (*hospitium*) «accolsero tutti, senza consegnare lo schiavo ai padroni né il debitore ai creditori né l’assassino ai magistrati, ma [...] assicuravano asilo a tutti»¹⁵, come ribadisce un’altra delle nostre fonti, Plutarco. Questi aggiunge l’ulteriore e indicativo particolare che tale luogo era un tempio dedicato al dio Asilo, adombrando verosimilmente la presenza presso l’Asilo romuleo del summenzionato culto del dio Veiove/*Vediovis*¹⁶. Non soffermandoci sulle caratteristiche del dio, legato inestricabilmente al supremo dio romano Giove, ma operante in modo opposto (prova ne sia il suo carattere ctonio), la sua indubbia connessione con lo *ius asyli* e l’accoglienza è confermata dalla dedica di un suo tempio anche sull’Isola Tiberina¹⁷. Come nell’*Asylum* sul Campidoglio, presso il tempio di Veiove, furono accolti nei secoli «individui marginali, indigenti, supplici, fuggiaschi, schiavi – spesso *homines sacri*, dunque –, a cui dobbiamo

⁶ Liv. 1, 8, 5.

⁷ Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2, 15, 3: εἰ μόνον εἶεν ἐλεύθεροι.

⁸ Liv. 1, 8, 6: *ad coeptam magnitudinem roboris fuit.* (Trad. L. Perelli)

⁹ Gell. 18, 12, 7 (= F. 20 Peter).

¹⁰ Liv. 1, 8, 5.

¹¹ Cfr. D. BRIQUEL, *Les Romains ne sont pas des autochtones. A propos de Tite-Live, I, 8, 5*, in *Présence de Tite-Live. Hommage au professeur P. Jal*, edd. R. CHEVALLIER, R. POIGNAULT, Tours, Centre de Recherches A. Piganiol, 1994, pp. 67-78; DE SANCTIS, *Mistione del sangue*, p. 32, con ulteriore bibliografia.

¹² Cfr. in generale MARCATTILI, «...quod semper pateret», cit.

¹³ Paul. Fest. 246 L.: *Pandana porta dicta est Romae, quod semper pateret.*

¹⁴ Dion. Hal. *Ant. Rom.*, 10, 14, 2. Cfr. MARCATTILI, «...quod semper pateret», cit., pp. 74 ss., a proposito dell’occupazione del Campidoglio da parte del sabino Appio Erdonio.

¹⁵ Plut. *Rom.* 9, 3. (Trad. A. Traglia).

¹⁶ Cfr. F. MARCATTILI, *Schiavitù e integrazione tra Asylum e Insula Tiberina. Su Veiove, Esculapio, Iuppiter*, «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Classi di scienze morali, storiche e filologiche. Rendiconti», anno CDXI, serie IX, volume XXV, 2014, pp. 201-239 (con bibliografia precedente).

¹⁷ A. DEGRASSI, *Fasti anni Numani et Iuliani, Inscriptiones Italiae XIII.2*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1963, p. 388: *Aescula(pio), Co[r]Jo(nidi), Vediove (Ant. Mai.) e [Ved(iovi)] in Insula (Praen.)*; cfr. D. SABBATUCCI, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all’ordine cosmico*, Roma, Edizioni SEAM, 1999 (ed. or. 1988), pp. 22-28.

aggiungere anche i nemici vinti, fatti prigionieri e condotti in trionfo fino al Campidoglio»¹⁸, così l'isola del Tevere, luogo extrapomeriale e separato dall'abitato, scelta per ospitare l'altro tempio del dio, costituiva un altro luogo di passaggio di categorie marginali di uomini. Un documento della massima importanza a questo proposito è l'editto di Claudio del 46 d.C. che interviene per limitare una prassi inveterata: lo schiavo esposto sull'isola dal padrone che non voleva curarlo diventava libero e *ipso facto* il padrone non aveva su di lui più alcuna *potestas* né possibilità di *reivindicatio*; in caso di morte dello schiavo liberato il *dominus* diventava reo dell'omicidio di un uomo libero¹⁹. Altri *asylia* a Roma erano presenti nel tempio di Cerere, Libero e Libera e presso il santuario di Diana, entrambi sull'Aventino. Per quanto riguarda il primo Varrone ne fa menzione in due passi del *De vita populi Romani*, in cui l'etimologia del verbo *pandere* sarebbe *a pane dando*, con riferimento al dovere di dare il pane ai rifugiati dell'*asylum*²⁰; quanto al secondo, l'asilo era destinato agli schiavi fuggitivi²¹.

2. Migrazioni e migranti in riva al Tevere

Il Lazio e Roma erano da tempi immemorabili luoghi privilegiati di accoglienza, aperti dal punto di vista etnico e votati all'ospitalità²². Ben prima della fondazione della città, la leggenda narra che Saturno era giunto esule in queste terre a seguito alla sconfitta patita ad opera di Giove; qui aveva radunato le genti che vi abitavano, aveva dato loro le leggi e aveva ribattezzato Lazio le terre in cui era vissuto nascosto (*Latium* da *lateo*, «nascondersi») e *Saturnia* la rocca da lui fondata, nient'altro che il Campidoglio, detto anticamente *mons Saturnius*²³. Il racconto delle vicende di Saturno è narrato nell'*Eneide* da Evandro ad Enea²⁴, dunque da un esule all'altro, da un fuggitivo all'altro. Tra i luoghi mostrati all'esule troiano c'è anche «un ampio bosco che l'aspro Romolo rese Asilo»²⁵.

Alle origini di Roma è ineludibile pertanto il riferimento all'arrivo di individui e genti di varia provenienza, al rifugio e all'accoglienza ricevute, alla fusione e al carattere composito della popolazione risultatane. Tanto diffuso e trasversale appare questo motivo nel corso della storia di Roma da apparire ed essere considerato quale parte del suo *mos*. Ciò risulta evidente, per citare un famoso esempio, nelle parole dell'imperatore Claudio il quale, in un celebre discorso in senato 48 d.C., promuove con vari e convincenti argomenti tratti dalla storia romana precedente, di cui era

¹⁸ MARCATTILI, *Schiavitù e integrazione*, p. 203. MARCATTILI, «...quod semper pateret», cit., pp. 84-85, connette inoltre le porte *Pandana* e *Carmentalis* alle dinamiche del trionfo, della deportazione dei *captivi* e al trasporto/tesaurizzazione delle spoglie nemiche. Il legame topografico tra i due luoghi romulei per eccellenza del Campidoglio l'*Asylum* e il tempio di Giove Feretrio ha portato Giovanni Colonna a considerare il primo «il “luogo di passaggio”, sotto la tutela di *Vediovis*, dei nemici vinti e lasciati in vita dopo il trionfo per incrementare la nascente comunità romana» (G. COLONNA, *Italia ante Romanum Imperium. Scritti di antichità etrusche, italiche e romane*, Pisa, Fabrizio Serra Editore, p. 2332).

¹⁹ S. FARO, *La libertas ex Divi Claudii edicto. Schiavitù e valori morali nel I secolo d.C.*, Catania, Edizioni del Prisma, 1996. Cfr. Suet., *Claud.*, 25, 2; C. Dio, 60, 29, 7.

²⁰ Ap. Non. 63, 1: *Pandere Varro existimat ea causa dici, quod qui ope indigerent et ad asylum Cereris confugissent panis daretur: pandere enim quasi panem dare: et quod numquam fanum tabulis clauderetur: de vita populi Romani lib. I: hanc deam Aelius putat esse Cererem; sed quod in asylum qui confugissent panis daretur, esse nomen fictum a pane dando, pandere, quod est aperire*. Sul passo cfr. M. SALVADORE, *Varro De vita populi Romani fr. 4 Rip.*, «Rivista di Filologia e di Istruzione Classica», 106, 1978, p. 287-290.

²¹ Fest. p. 460 L.: *Servorum dies festus vulgo existimatur Idus Aug., quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem Dianae dedicaverit in Aventino, cuius tutelae sint cervi; a quo celeritate fugitivos vocant cervos*

²² Su questo tema si rimanda più diffusamente a M. LENTANO, *Enea e gli altri. Storie di profughi alle origini di Roma*, in A. CAMEROTTO, F. PONTANI (a cura di), *Anthropos. Pensieri, parole e virtù per restare uomini*, Milano-Udine, Mimesis, 2020, pp. 167-179; G. DE SANCTIS, *Permixta omnia et insiticia sunt. Il Lazio, Roma e i miti delle origini*, in M.P. CASTIGLIONI, M. CURCIO, R. DUBBINI (a cura di), *Incontrarsi al limite. Ibridazioni mediterranee nell'Italia preromana*, Roma - Bristol, «L'Erma» di Bretschneider, 2020, pp. 43-67.

²³ Ad es. da Varrone, *L.L.* 5, 7, 42; cfr. Serv., *ad Verg. Aen.* 8, 323, ricorda che questa etimologia era già in Varrone: *Varro autem Latium dici putat, quod latet Italia inter praecipitia Alpium et Apennini*. Altre fonti in G. TAGLIAMONTE, *Capitolium (fino alla prima età repubblicana)*, in *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, vol. I, ed. E.M. STEINBY, Roma, Quasar, 1993, p. 229.

²⁴ *Aen.*, 8, 337-358.

²⁵ *Aen.*, 8, 341-342. (Trad. L. Canali)

esperto conoscitore, l'inclusione in senato dei *primores*, i notabili della Gallia Comata²⁶. Si può menzionare in questa sede un breve passaggio del suo discorso, riportato negli *Annali* di Tacito, che è una sorta di manifesto dell'integrazione romana: «I miei antenati mi ispirano a servirmi delle loro idee nel trattare gli affari di Stato, introducendovi quanto sempre vi fu altro di meglio. E il più antico di loro fu Cluso, nato in Sabina, e accolto sia come cittadino in Roma sia fra le famiglie dei patrizi. Né potrei ignorare che i Giulii vennero da Alba, i Coruncanii da Camerino, i Porcii da Tuscolo»²⁷.

Questo motivo, il grande «mito di fondazione» dell'*Asylum*, fa il paio con il secondo, quello della morte di Remo. Come ha ben messo in evidenza di recente Gianluca De Sanctis, questi due racconti «non incarnano espressioni opposte, divergenti dell'essere romano; a una analisi più attenta, essi si rivelano invece animati da una profonda coerenza: ci dicono che per far parte della città non conta il sangue, ma l'osservanza delle regole», regole che Remo aveva infranto ma che le genti accolte da Romolo avevano invece accettato di buon grado, «che i rapporti di consanguineità sono destinati a disperdersi, ad annullarsi nel grande alveo della romanità, dove il tema delle origini cede il passo a quello della *fides*»²⁸.

3. Il diritto d'asilo e l'allargamento del corpo cittadino

Il punto fondamentale è però che con l'*Asylum*, e più in generale con l'allargamento del corpo cittadino, a Roma non si ha a che fare con un'ibridazione solo sociale, e per così dire demografica, ma soprattutto con un processo giuridico di fondamentale importanza e significato: lo straniero e lo schiavo possono diventare cittadini romani a tutti gli effetti. Nonostante la parola sia indubbiamente di origine greca, abbiamo a che fare con un fenomeno molto diverso rispetto all'*ασυλία* greca. La discendenza diventa secondaria, l'autoctonia è derisa: Romani si può diventare, e con pieni diritti.

Giusta questa prospettiva, ne consegue che la *res publica* viene prima di ogni altra cosa. I racconti delle origini non fanno che rimarcare questo dato, esaltando il singolo che sacrifica sull'altare di Roma e dei valori che ciò porta con sé i propri affetti familiari: Romolo uccide il fratello che ha violato il confine della città, l'Orazio vincitore uccide la sorella per aver pianto il fidanzato-nemico e non i propri fratelli, Tito Manlio Torquato fa giustiziare il figlio reo di aver infranto la disciplina militare, e si potrebbero addurre altri esempi. Il messaggio è sempre lo stesso: la *res publica* è più importante, persino della famiglia; i legami di sangue si dissolvono quando sull'altro piatto della bilancia viene posta la difesa del bene collettivo, vale a dire la *civitas*. L'ultimo tentativo di far coincidere lo stato con il sangue è compiuto dai Fabii contro Veio nel 477 a.C.: la strage quasi totale al Crèmora dell'esercito composto dai membri di questa *gens* rappresenta però la sonora sconfitta di tale modello²⁹. Come ha ben messo in evidenza Enrico Montanari, se tale «modello fabio» si fosse dimostrato capace di vincere Veio, avrebbe allo stesso tempo determinato la scomparsa di Roma

²⁶ Cfr. A. GIARDINA, *L'identità incompiuta dell'Italia romana*, in ID., *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 3-116; ID., *Il manifesto dell'integrazione romana*, in *Roma caput mundi: una città tra dominio e integrazione*, a cura di ID., F. PESANDO, Milano, Electa Mondadori, 2012, pp. 15-42; C. MOATTI, *The Birth of Critical Thinking in Republican Rome*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 295-296 e 305-307.

²⁷ Tac. *Ann.*, 11, 24. (Trad. E. Oddone). Cf. le parole di Seneca nella *Consolatio ad Helviam matrem* (7, 5-7 e 10): «Chi è stato indotto ad emigrare da un motivo, chi da un altro: è chiaro, in ogni caso, che nulla è rimasto nello stesso luogo in cui è nato Incessante è l'andirivieni del genere umano; ogni giorno c'è qualche cambiamento in un mondo così grande: vengono gettate nuove fondamenta di città, nuove genti hanno inizio, con l'estinguersi delle precedenti o il loro andarsi ad aggiungere ad altre più potenti. Ma tutti codesti spostamenti di popoli, che altro sono se non esili pubblici? Ma perché tirarti così per le lunghe? Che importa passare in rassegna Antenore, il fondatore di Padova, ed Evandro, che stabilì il regno degli Arcadi sulla riva del Tevere? E Diomede ed altri che la guerra di Troia sparse qua e là per terre altrui, vinti o vincitori che fossero? Ma lo stesso impero romano vede all'inizio del suo passato un esule, che in fuga dalla sua patria conquistata, conducendo seco uno scarso numero di superstiti, nella sua ricerca di una terra lontana fu spinto in Italia dalla necessità, e dalla paura del vincitore. Questo popolo poi, quante colonie inviò, in ogni provincia! Dovunque i Romani abbiano vinto, abitano. [...] In breve, stenterai a trovare una terra che ancor ora sia abitata da indigeni; tutto proviene da mescolanze e incroci» (Trad. P. Ramondetti).

²⁸ DE SANCTIS, *Permixta omnia et insiticia sunt*, cit., p. 48.

²⁹ E. MONTANARI, *Roma: momenti di una presa di coscienza culturale*, Roma, Bulzoni, 1976, p. 134.

come «fatto culturale» per l'incompatibilità di fondo tra *res publica* e *ius sanguinis*. Invece Roma nasce da un atto di apertura verso l'esterno che prescinde dai legami familiari e di sangue.

I Romani stessi si rendevano conto di quanto l'accoglienza, l'incorporazione all'interno della cittadinanza fosse non solo un dato strutturale della loro società, ma anche uno dei motivi principali del loro successo sia politico che militare. Ciò non sfuggiva neanche agli stranieri, soprattutto Greci, che si interrogarono a più riprese sulla medesima questione. Dionigi di Alicarnasso loda il costume romano di accogliere i vinti all'interno della cittadinanza, rendendoli col tempo solidali con la causa romana; Polibio nota a proposito delle guerre di Roma con Cartagine come quest'ultima si appoggiasse a milizie straniere e mercenarie, mentre la prima ai suoi cittadini e alleati, e come ciò ne avesse in definitiva determinato la vittoria³⁰.

L'apparente larghezza con cui i Romani elargivano la cittadinanza appariva per certi versi "scandalosa" ai Greci, anche se non era difficile neanche per loro riconoscerne i vantaggi, come fa il re Filippo V in una celebre lettera agli abitanti di Larissa, in Tessaglia. Per superare il problema dell'oligantropia, il re di Macedonia consiglia loro di adottare una politica liberale nell'estensione della cittadinanza, come faceva Roma: «quando i Romani affrancano i loro schiavi, li ammettono alla cittadinanza e consentono loro di accedere a parte delle cariche pubbliche. Grazie a questa politica, essi non hanno soltanto reso più grande la patria, ma sono anche riusciti ad inviare colonie in poco meno di settanta località»³¹.

Pur con qualche imprecisione (sono i figli dei liberti ad avere pieni diritti politici, non i liberti stessi), non era sfuggita a Filippo V quale fosse uno dei motivi principali del successo di Roma. Non solo i suoi confini si erano allargati in modo rapido e quasi inesorabile, ma la sua espansione era andata di pari passo con la "romanizzazione", spesso spontaneamente accettata in virtù di un'accoglienza su un piano di parità. In un saggio di non molti anni or sono³², Paul Veyne evoca a questo proposito il "teorema di Tocqueville", secondo il quale «un gruppo umano adotta i valori di una civiltà straniera alla condizione di non ritrovarsi, dopo la conversione, all'ultimo rango di questa civiltà. Un capo dei pellerossa, scriveva Tocqueville, preferirà morire nella sua gloria defunta e nella sua nobile miseria, piuttosto che trovarsi all'infimo scalino nella società dei bianchi. Ma questo teorema non si applica all'Impero romano» dove un villaggio barbaro che si romanizzava non si ritrovava all'ultimo rango della società ma diveniva a pieno diritto una città romana³³.

Se non era la consanguineità né la discendenza a contare e a distinguere i Romani dagli altri, se il ricordo di quell'insieme eterogeneo da cui era nata la città non poteva rispondere alle domande: chi siamo e da dove veniamo?, se uno straniero, un fuggitivo, uno schiavo poteva dirsi cittadino, il germe irriducibile dell'identità, l'ordine, il limite, il principio della diversità fu gradualmente individuato nella "scelta" del mito troiano. Cito le parole di un importante saggio di Andrea Giardina sull'"identità incompiuta" dell'Italia romana: «Roma era sempre stata una città aperta, ma la sua prima origine era prestigiosa e lontana, e poteva continuare ad essere una città aperta proprio perché aveva un'anima esotica. Così, straniamento e apertura, origini troiane e integrazione etnica rimasero i due volti apparentemente contraddittori, in realtà profondamente armonici, dell'identità romana»³⁴.

Nell'*Eneide* Giove assegna ai Romani un *imperium sine fine*, in senso sia spaziale che temporale³⁵. L'*Urbs* può diventare così *orbis*, il mondo, e viceversa. Se questo potere è conferito e continuamente confermato dagli dèi, per adempiere alla missione di diventare mondo la città deve

³⁰ Pol. 6, 52, 6-7.

³¹ *SIG*³, 543 29-34 = *IG*, IX 2 517 (trad. di V. MAROTTA, in ID., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.c.)*. Una sintesi, Torino, Giappichelli, 2009); cfr. G. DE SANCTIS, *Roma prima di Roma. Miti e fondazioni della Città Eterna*, Roma, Salerno Editrice, 2021, p. 117.

³² P. VEYNE, «*Humanitas*»: *Romani e no*, in *L'uomo romano*, a cura di A. GIARDINA, Roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 385-415.

³³ *Ibi*, p. 415.

³⁴ GIARDINA, *L'identità incompiuta dell'Italia romana*, cit., p. 68.

³⁵ *Aen.* 1, 278-279. Cfr. G. CRESCI MARRONE, *Imperium sine fine dedi? Il principato di Augusto e il problema della dimensione temporale*, in L.R. CRESCI, F. GAZZANO (a cura di), *De imperiis. L'idea di impero universale e la successione degli imperi nell'antichità*, Roma, «L'Erma» di Bretschneider, 2018, 173-189.

però espandersi non solo con le armi, ma deve essere aperta ed integrare il mondo al suo interno, secondo quella che Pierangelo Catalano ha definito in pagine memorabili l'“essenza” dell'*imperium populi Romani*, vale a dire il perenne superamento delle differenze etniche³⁶. L'*orbis*, il mondo, può diventare gradualmente *Urbs*, Roma, se i nuovi abitanti diventano in tutto e per tutto cittadini romani: tale la via aperta idealmente da Romolo con l'*Asylum*.

³⁶ P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt» 2, 16, 1, 1978, p. 548.